

UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA ME'MORLIK OBIDALARNING O'RNI

Botirova Nazokat Ro'zimovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi Milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592030>

***Аннотация.** Данная статья посвящена вопросу использования материалов об архитектурных памятниках для обогащения исторических знаний учащихся, развития у них чувства национальной гордости. В статье содержится краткая информация об имеющихся в Узбекистане исторических памятниках XVIII – XIX веков, которые связаны с определенной эпохой и событиями, рассмотрены возможности использования иллюстративных материалов, экскурсий для интеллектуального и духовно – нравственного развития учащихся.*

***Ключевые слова:** исторические архитектурные памятники, эпоха, культура, сооружение архитектурный ансамбль, иллюстративный материал, национальная гордость, культурное наследие, медресе, мавзолей, исторические знания, демонстрационный метод, экскурсия.*

***Annotation.** This article is devoted to the issue of using materials about architectural monuments to enrich students' historical knowledge and develop their sense of national pride. The article contains brief information about the historical monuments of the 18th-19th centuries available in Uzbekistan, which are associated with a certain era and events, the possibilities of using illustrative materials, excursions for the intellectual and spiritual and moral development of students are considered.*

***Key words:** historical architectural monuments, era, culture, construction, architectural ensemble, illustrative material, national pride, cultural heritage, madrasah, mausoleum, historical knowledge, demonstration method, excursion.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o'quvchilarning tarixiy bilimlarini boyitish, milliy g'urur tuyg'ularini rivojlantirish uchun me'moriy yodgorliklarga oid materiallardan foydalanish masalasiga- bag'ishlangan. Maqolada O'zbekistonda mavjud bo'lgan 18-19 asrlarga oid ma'lum bir davr voqiyalari bilan bog'liq bo'lgan tarixiy obidalar haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan, bu esa o'quvchilarning intellektual va ma'naviy-ahloqiy rivojlanishi uchun illyustrativ materiallar, ekskursiyalardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.*

***Tayanch iboralari:** tarixiy me'moriy yodgorliklar, davr, madaniyat, qurilish, me'moriy ansambil, illyustrativ material, milliy iftixor, madaniy meros, madrasa, maqbara, tarixiy bilim, ko'rgazmali usul, ekskursiya.*

Mustaqil O'zbekistonning milliy istiqlol mafkurasi va “Qadrlar tayyorlash milliy dasturi” xalqimiz ming yillar davomida yaratgan, asrab – avaylab kelayotgan bilim xazinalariga, boy qadimiy merosimizga asoslanadi. Chunki, ota-bobolarimiz hayot tajribalari natijasida yaratilgan o'git va pandnomalarida, dunyoviy bilimlarida vatanni asrash, ulug'lash kabi insonparvarlik g'oyalari mavjudki, ular nafaqat bugungi kundagi, balki kelajakdagi avlodlar uchun ham ahamiyatli va qadrlidir. Shu bilan birga o'tmish madaniy merosimizni o'rganish jamiyat va fan

taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan dolzarb masalalardan biri ekanligini anglagan hukumatimiz milliy qadriyatlarning zamonlar sinovidan o'tgan, insoniyat uchun foydali tomonlarini tiklashga kirishdi. Shuningdek, sobiq Sovet tuzumi davrida xalqning bir qadar unitilgan, insonparvarlikka yo'g'rilgan qadriyatlari va ularning afzalliklarini o'rganish bugungi kun taqozo qiladigan asosiy masalalardan biriga aylandi. O'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishning pedagogik asoslarini vujudga keltirish yo'lida ilmiy tadqiqotlarni olib borish bugungi davr talabidir. Shaxsning eng qadirlangan tuyg'ularidan biri, uning vatanga bo'lgan tuyg'usidir. Biz o'quvchilarda Vatan tuyg'usini rivojlantirish to'g'risida fikr yuritishdan oldin “vatan”, “vatanparvarlik” tushunchalarining mazmuni, mohiyati haqida to'laroq tasavvurga ega bo'lishimiz lozim.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy- ma'rifiy o'zgarishlar mazmunida tarixiy, milliy, ma'naviy qadriyatlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlatimiz va jamiyatimiz tomonidan fuqorolarda vatan tuyg'usini shakllantirish, ularda vatan tuyg'usini tarkib toptirishga intilishning zamirida vatan kelajagi uchun munosib vorislar tayyorlash maqsadi yotadi [1]. Shu sababli yosh avlodga o'zi tug'ilib o'sgan shahar, qishloq, mavze, mahalla bilan faxrlanish tuyg'usini tarkib toptirishda tarixiy me'moriy obidalarini o'rganish yuksak tarbiyaviy ahamiyatga ega.

Vatan tuyg'usi—bu xavoij gap emas, ajdodlar bilan shunchaki faxrlanish emas – bu ozod xalqning munosib farzandi, mustaqil mamlakatning fidoyi fuqorosi bo'lmoqlikka intilish tuyg'usidir [2; 24-6.]. Vatanni qalban chuqur his qilish uchun ham xalqning vatanparvarlik namunalarini ko'rsatish uchun ham xalq hur, vatan mustaqil bo'lishi shartdir. Bugun shu mustaqillik qo'limizda ekan, uni e'zozlashimiz, qadriga yetishimiz kerak. Mana shu tuyg'ular, fazilatlar va ezgu harakatlar bugungi kun uchun haqiqiy vatanparvarlik namunasidir. O'quvchilarda bu tuyg'uni tarbiyalashda vatan tarixining ajralmas qismi tarixiy-me'moriy obidalar muhim manba vazifasini o'taydi.

Vatan tuyg'usi— bu aziz vatanimizi peshona teri bilan obod etgan, lekin nomlari tarix sahifalarida qolmagan oddiy kishilarimizning fidokorona va yaratuvchan mehnatini mudom yodda tutishdir. Vatan tuyg'usi– bu o'z aql–idroki bilan jaxon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan o'nlab qomusiy mutaffakkirlarimiz Muso al Xorazmiy, Axmad al Farg'oniy, Abu Nasr al Forobiy va boshqalarni yodga olishdir [3].

Demak vatan, vatanparvarlik, vatan tuyg'usi tushunchalari biri–biri bilan o'zaro aloqadorlikda, chambarchas bog'langan holda kishilar faoliyati jarayonida o'zligini namoyon etadi va biri ikkinchisini to'ldirib boradi. Vatansiz vatanparvarlikni, vatanparvarliksiz esa vatanga bo'lgan tuyg'uni tasavvur etib bo'lmaydi.

Vatan, vatanparvarlik haqidagi manbalarni o'rganib chiqib me'morlik obidalari vositasida o'quvchilarda vatan tuyg'usini shakllantirishda quyidagicha me'zonlarga tayanish mumkin.

Ushbu mezonlarga tayangan holda me'morlik obidalarini vositasida o'quvchilarda vatan tuyg'usini shakllantirish uchun turtki bo'ladigan tarixiy obidalarini o'rganish muhimdir.

Vatanparvarlik yuksak tuyg'u, vatan va millat oldidagi ma'suliyat, yuksak burchni anglatadi. Ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan "Vatanni sevmok– iymondandir",– degan hadis zamirida ham aslida huddi shunday mazmun mujassam.

Sharq xalqlari orasida keng tarqalgan odob-o'gitlar, pand-nasihatlari, diniy-falsafiy kitoblarda ham vatanparvarlikka keng o'rin berilgan. Keyingi yillarda yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar tufayli bu manbalarni o'rganishga va ta'lim-tarbiya jarayoniga tadbir etishga e'tibor kuchaydi. Ayniqsa, asrlarga tengdosh me'moriy obidalar, ularning tarixi, ular haqidagi xalq og'zaki ijodi ya'ni afsonalar, ertaklar, rivoyatlarda inson mehnati ulug'lanadi. Aslida vatan tuyg'usi har birimizning qonimizda bor. Qayerda bo'lmaylik avvalo vatan sog'inchidan o'rtanamiz. Bu haqida ulug' mutafakkirlarimiz asarlarida ham ko'plab fikr–mulohazalar, vatan taraqqiyoti uchun qilgan ezgu ishlari bugungi kunda har bir vatandoshimiz, ayniqsa, yoshlarimiz uchun tarbiyaviy ahamiyatga ega. O'zbek millatini dunyoga tanitgan bobomiz Amir Temurdir. U nafaqat millatni dunyoga mashhur qildi, vatanning sarhadlarini kengaytirib ilm–ma'rifatni rivojlantirdi, ajoyib va go'zal bog'u rog'lar, tog'dek yuksak minora, obidalar barpo etdi. O'z millati qadriyatlarini ulug'ladi, ularning qadriga yetadi.

Qadriyatlar inson ongi va faoliyatining, shu bilan birga jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy–ma'naviy taraqqiyotining mahsulidir. Qadriyatlar o'sha zamonda yashagan odamlarning orzu–umidlari, istaklari, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarida o'z ifodasini topgan. Vaqt va davr talablari o'zgarigan sari qadriyatlarining mazmuni ham o'zgarib boradi.

Xulosa tariqasida shuni ta'kidlash joizki, o'quvchilarda vatan tuyg'usini rivojlantirishda va ularni vatanparvar qilib tarbiyalashda «O'zbekiston tarixi» va «Jahon tarixi» darsliklari alohida ahamiyatga ega. Ushbu darsliklar yordamida o'quvchilar o'zbek xalqi tarixi, mashhur alomalari, davlatimizning madaniy hayoti. Xalqlarning turmish tarzi, milliy qadriyatlarini haqida bosqichma–bosqich ma'lumotga ega bo'lib boradilar.

FOYALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibrohimov A., Sultonov X., Jo‘rayev N. Vatan tuyg‘usi.- T.: O‘zbekiston,- 2006.- 153 b.
2. Mahkamov U. Axloq–odob saboqlari.- T.: Fan, 1994–133
3. Erkayev A. Ma’naviyat – millat nishoni.- T.: Ma’naviyat, 2009.- 188 b.